

Entregable 1

Primer catálogo y reporte de digitalización

2022-11-30

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	1
Resumen Ejecutivo	2
Contexto	3
Resultados Presentados	3
Criterios de relevancia para digitalización documental	4
Son relevantes:	4
Ejemplos de documentos altamente relevantes	6
Características catalográficas del fondo “Archivo Histórico de la FEMOSPP”	6

Resumen Ejecutivo

El proyecto Esclarecimiento De Violaciones Graves De Derechos Humanos Por Medio De Grafos De Conocimiento Construidos A Partir De Documentos, también conocido como **proyecto Angelus**, tiene como objetivo la organización de documentos generados durante operaciones de contrainsurgencia con la finalidad de ayudar en el esclarecimiento de violaciones graves a los derechos humanos. A grandes rasgos, este proyecto ha establecido un flujo de trabajo en el que documentos que se encuentran alojados en archivos gubernamentales y públicos son digitalizados y posteriormente revisados por personal capacitado para generar de ellos anotaciones. Concentrando las anotaciones hechas sobre múltiples documentos, es posible generar reportes, planes de búsqueda, guías de entrevistas y otros insumos que sirven al personal de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas para el desarrollo de sus funciones sustantivas.

Este primer entregable es un reporte sobre el proceso de digitalización de documentos, sus lineamientos y sus avances a lo largo de esta primera etapa del proyecto. Aunque el proyecto inició con retraso debido a situaciones de origen administrativo, fue posible avanzar en el proceso de digitalización. En particular, se digitalizó buena parte del archivo histórico de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), que está actualmente bajo resguardo de la Fiscalía General de la República.

Así mismo, el presente incluye una reproducción de dos documentos importantes para la operación del proceso de digitalización, que han sido elaborados a lo largo de este proyecto.

Contexto

El Proyecto de investigación comenzó con unos meses de retraso, en septiembre de 2022, primero por razones administrativas asociadas a la recepción de la ministración por parte del CIDE, y después por la necesidad de clarificación de las reglas de ejecución del recurso. El presente entregable se redacta a mediados de noviembre de 2022, cuando el personal reclutado apenas concluye etapas de capacitación, y se está en la víspera de adquirir escáneres especializados que complementen los que actualmente tiene la CNB.

Por otra parte, el archivo en que más intensamente se está trabajando desde mediados de 2022 es el de concentración de la Secretaría de la Defensa Nacional, existiendo un acuerdo general para la digitalización de documentos, pero sin que se haya operado todavía el mecanismo técnico para ejecutarla. Es decir, CNB está consultando y seleccionando documentación para reproducir, sin que hasta el momento haya sido posible la digitalización.

Por último, la Fiscalía General de la República (FGR) interrumpió en julio de 2022, sin explicación ni previo aviso, el acceso a un archivo en cuya digitalización se trabajaba conjuntamente con la CNB, sin que hasta ahora ésta última haya conseguido que se restablezca la autorización acordada años atrás. Estas condiciones han sido adversas para el avance de la digitalización en el marco del Proyecto.

Sin embargo la CNB comenzó la digitalización de documentos relevantes para la investigación, así como la concentración de documentos digitalizados por terceros, desde 2019. Esto es afortunado porque implica que los equipos de investigación del Proyecto tienen ya disponibles inmensas masas de documentación relevante para procesamiento en el Sistema Angelus y análisis, que es uno de los objetos centrales del esfuerzo. Dicho de otro modo, el retraso en los procesos de digitalización (obtención de insumos adicionales) no obstaculiza el avance sustantivo. CNB cuenta actualmente con decenas de miles de documentos digitales, siendo necesario aclarar que algunos corresponden a una página (como volantes que familiares de personas desaparecidas han facilitado), y otros a miles de fojas (como expedientes de la FGR).

Resultados Presentados

Por las razones antes expuestas, la primera etapa del Proyecto generó poco avance en digitalización (aunque sí se comenzó a trabajar en hemerotecas), pero sí permitió avanzar en el inventario y organización de los documentos ya

recopilados, particularmente de una enorme colección proveniente de los acervos de la FGR: el Archivo Histórico de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP).

La siguiente tabla resume el contenido de este fondo

183	Cajas registradas
154	Cajas escaneadas
2	Cajas no registradas por FEMOSPP
28	Cajas sin escanear
4	Cajas inexistentes y foliadas
1535	Expedientes totales escaneados

De los expedientes escaneados, se desprenden más de 200,000 fojas organizadas en PDF. La cantidad de objetos digitales obtenidos por digitalización de ese fondo es de 1461, en donde un objeto equivale a un conjunto documental (usualmente un tomo). Se aclara asimismo que el fondo tenía discos compactos cuya información fue reproducida, alcanzando un gran total de 9450 archivos. En total, esto corresponde a más de 6Tb de información digital.

Se anexa al presente el catálogo de ese fondo (hasta donde la FGR ha permitido su digitalización) en formato de hoja de cálculo (xlsx) de 223310 bytes, con hash sha256:

1d324ac0d5d2d2e9af66d0a60c956b3774b46ef8c0f8bf818772fbbd9f5ff0fe

A continuación, se presentan dos documentos que forman parte de los manuales operativos de la CNB, y que fueron desarrollados a lo largo de este proyecto:

- 1) criterios de digitalización;
- 2) descripción de características catalográficas del fondo;

Criterios de relevancia para digitalización documental

Son relevantes:

1. Documentos producidos o concentrados por los perpetradores de las desapariciones y/o las instituciones a las que pertenecían, en los que conste cualquier indicio de la persecución, captura, traslados, cautiverio, interrogatorio, tortura, estado físico, aspecto, y en general de la suerte o el paradero de las personas desaparecidas y los sobrevivientes de desaparición en cualquier tiempo. El concepto “sobreviviente” debe entenderse de forma amplia como cualquier persona que haya sido detenida en el contexto de las operaciones contrainsurgentes y/o que haya estado cautiva en un centro clandestino.

2. Documentos producidos, resguardados o concentrados por cualquier institución (penitenciaria, de salud, psiquiátrica, pericial, etc.) en los que conste cualquier indicio de la presencia de las personas desaparecidas o los sobrevivientes de desaparición, o bien de su traslado, privación legal o ilegal de libertad, destino final, y en general su suerte o paradero en cualquier tiempo. El concepto “sobreviviente” debe entenderse de forma amplia como cualquier persona que haya sido detenida en el contexto de las operaciones contrainsurgentes y/o que haya estado cautiva en un centro clandestino.

3. Documentos producidos, concentrados y/o resguardados por cualquier institución en los que conste cualquier indicio de que un menor fue separado de sus padres por perpetradores, de su ingreso en instalaciones médicas, de su entrega a una institución de asistencia pública o privada, de su adopción, registro y en general de cualquier indicio de su trayectoria, apropiación y localización en cualquier tiempo.

4. Documentos producidos, concentrados y/o resguardados por cualquier institución en los que conste cualquier indicio de que una mujer víctima de desaparición forzada dio a luz en cautiverio, de su ingreso o egreso de instalaciones médicas, de la entrega del producto de su embarazo a una institución de asistencia pública o privada, de su adopción, registro y en general de cualquier indicio de su trayectoria, apropiación y localización en cualquier tiempo.

5. Documentos producidos, concentrados y/o resguardados por cualquier institución en los que conste cualquier información sobre lugares utilizados como centros de detención, cautiverio, tortura, parto en cautiverio y destino final de las personas desaparecidas o de los sobrevivientes de desaparición, incluyendo planos arquitectónicos e historia de modificaciones.

6. Documentos producidos, concentrados y/o resguardados por cualquier institución en los que conste cualquier tipo de información sobre posibles perpetradores de las desapariciones, incluyendo historiales laborales y de servicio.

7. Documentos producidos, concentrados y/o resguardados por cualquier institución en los que conste cualquier tipo de información sobre operaciones en las que exista cualquier indicio de la práctica de desapariciones forzadas.

8. Documentos integrados a expedientes cuyo objeto sea la búsqueda de personas desaparecidas en el periodo (incluyendo juicios de amparo de todo tipo), la investigación de violaciones a sus derechos humanos, la investigación de delitos presuntamente cometidos por ellas, la investigación de cualquier delito cometido en su contra o en contra de sobrevivientes de desaparición, el enjuiciamiento penal de presuntos autores de estos delitos, los procedimientos de sanción administrativa iniciados en contra de presuntos perpetradores de desaparición, o la reparación del daño a los familiares de personas desaparecidas, sobrevivientes de desaparición y sus comunidades.

9. Documentos publicados (prensa, literatura académica, testimonios editados, memorias, tesis, etc.) en que se investiguen y/o documenten prácticas represivas del periodo, desapariciones forzadas, lugares de detención clandestina, enfrentamientos, modus operandi e identidad de perpetradores, estructura de las agencias contrainsurgentes y en general cualquier elemento que pueda resultar relevante para la investigación de las desapariciones forzadas y la localización de las víctimas desaparecidas.

Ejemplos de documentos altamente relevantes

1. Informe fechado el 16 de junio de 1976, firmado por Luis de la Barreda (director de la DFS), en que se relata la captura, traslados e interrogatorios de José Barrón Caldera.

2. Informe fechado el 12 de septiembre de 1977, firmado por Esteban Guzmán Salgado, informando de la captura de Miguel Ángel Hernández Morales Valerio (desaparecido hasta la fecha) y 3 personas más.

3. Informe del interrogatorio practicado a Miguel Ángel Morales Valerio por agentes de la DFS

Características catalográficas del fondo “Archivo Histórico de la FEMOSPP”

Entregable 1, Anexo 2: características catalográficas del fondo “Archivo Histórico de la FEMOSPP”

La **FEMOSPP** fue una oficina dependiente de la Procuraduría General de la República que existió de 2002 a 2006. Tuvo a su cargo, entre otras cosas, la investigación de las desapariciones forzadas del periodo contrainsurgente y de las masacres estudiantiles de 1968 y 1971. Si bien no fue exitosa en su cometido penal (consignó catorce averiguaciones previas, sólo alcanzó sentencia condenatoria en una) fue el primer esfuerzo por recolectar información documental que se encontraba dispersa y que sería utilizada como prueba en procesos judiciales.

La estructura organizativa de la FEMOSPP contó con varias direcciones generales, cada una generó y recopiló documentación de acuerdo a sus funciones principales.

1. Dirección General de Administración.
2. Dirección General de Cooperación, Participación Ciudadana y Vinculación Institucional.
3. Dirección General de Análisis, Información e Investigación Documental.
4. Dirección General de Investigación Ministerial “A”.
5. Dirección General de Investigación Ministerial “B”.

Toda la documentación generada por FEMOSPP es de interés porque muestra cada acción realizada en la búsqueda de personas desaparecidas y el esclarecimiento de delitos. Digitalizar y conocer esta documentación permite no repetir trabajo realizado anteriormente, retomarlo en donde lo dejó la Fiscalía y en el caso de declaraciones y testimonios, evitar la revictimización de víctimas directas e indirectas.

La Dirección de Análisis, Información E Investigación Documental (DGAIID) fue la encargada de buscar y recopilar la documentación histórica para entregar a la Dirección General de Investigación Ministerial “A” y “B” (DGIM) como prueba judicial. La DGIM “A” tuvo a su cargo todo lo relativo a las masacres de 1968 y 1971 mientras que la “B” se encargó de los temas referentes a la contrainsurgencia y el asesinato de militantes de partidos de oposición.

Las tres direcciones anteriormente mencionadas fueron las que más produjeron documentación. La primera contó con un nutrido equipo de investigadores que fue capaz de recopilar una masa enorme de documentación física, sea producida por sus propias actividades (por ejemplo declaraciones y oficios), sea reproducida de otros acervos (como hemerotecas o el archivo de la Dirección Federal de Seguridad, transferido al Archivo General de la Nación en 2002). Mayoritariamente se trata de un esfuerzo de selección de la documentación que recién se abría al escrutinio público y que había sido creada

por la DFS, institución señalada de haber realizado detenciones ilegales, tortura y desaparición contra la insurgencia y disidencia política.

Cuando se inició **el proceso de digitalización** del acervo no se contó con un instrumento de consulta que permitiese conocer el contenido de lo que resguardaban las cajas de dos estantes de aproximadamente 15 metros de largo por 3 de alto resguardados en una bodega. Tampoco era claro un orden a primera vista aunque el personal a cargo indicó que había un aproximado de 200 cajas sin tener un número de la cantidad de expedientes. Motivo por el cual se llevó un primer registro de cada uno de los expedientes que se digitalizaban con información básica de procedencia e identificación física; Caja (número visible), Número de carpeta (en dorso o portada), Título del expediente o carpeta (en dorso o portada), persona que digitalizó y fecha de digitalización. Esta primera información fue de utilidad administrativa y de control ya que permitió realizar revisiones de los archivos digitalizados y saber los avances de trabajo, sin embargo, era manifiesto su carácter provisional.

Cabe destacar que al momento de la digitalización y elaboración del instrumento de consulta el Archivo General de la Nación (AGN) no había publicado “el acuerdo normativo 003/2022” en que se aprobaba el manual de digitalización de documentos como criterio de buenas prácticas. También debe tomarse a consideración que al momento que aún está en construcción el software de control de gestión documental y administración de archivos (LGA, Art.12 y 41). Esta situación se repite en cuanto al Sistema de Preservación de Digital (LGA, Art. 41). Bajo estas consideraciones también queda que el instrumento de consulta se elaboró con base en la necesidad de localizar lo que se estaba digitalizando dando prioridad de no trasladar el desorden del archivo físico a lo digital. Otra de las consideraciones necesarias es la dificultad para rastrear el orden original de producción y gestión documental del archivo de la FEMOSPP.

Destaca que durante el proceso de digitalización la necesidad de avanzar era ingente sin que se hicieran los procesos previos de diagnóstico, organización, descripción y estabilización del archivo físico. En su defecto, se realizó todo lo anterior en paralelo y motivo por el cual se priorizó la limpieza de la documentación de cualquier material metálico que pudiese dañar los escáneres de rodillo.

Cuando se tuvo acceso al **instrumento de consulta creado por CGI** se corroboró la compleja situación del archivo físico al no encontrarse en su orden original ni con claras normas de organización, funcionamiento administrativo o algún documento que mostrara el tipo de gestión documental que tuvo el acervo desde su creación hasta ese momento. En sentido estricto no existía un orden de procedencia manifiesto de cómo se había trasladado la documentación de FEMOSPP a CGI. Ante tal situación, lo que inició como un inventario de calidad administrativa creado por CNB-CONACYT tuvo que convertirse en un inventario general de lo digitalizado en el que se diese cuenta de las decisiones que se

tomaron. Esto ante la necesidad primaria de poder rastrear el archivo físico desde el digital, de que no perdiese el orden en que fue encontrado en CGI y tampoco perdiesen la composición orgánica los expedientes digitalizados. Es decir, mantener la trazabilidad del archivo digital hacia el archivo físico (LGA, Arts. 4 y 41.).

El instrumento de consulta de CGI tenía los siguientes componentes.

a)	No. De caja b)	No. de carpeta (en su caso) c)	Nombre de carpeta (en su caso) d)	Contenido e)	No. De fojas (en su caso) f)
----	-------------------	--------------------------------------	---	-----------------	------------------------------------

a) La primera celda vacía contenía un número asignado por personal de CGI que aparentemente fue utilizado para organizar y dividir la carga de trabajo de las; b) cajas recibidas de FEMOSPP. La división fue hecha entre cuatro personas que se dedicaron a anotar el contenido, foliar algunos de los expedientes y la captura de la información para crear el instrumento de consulta que después entregaron. Parece ser que este es uno de los motivos por los cuales varias cajas tenían múltiples numeraciones al unificar la numeración dada por la FEMOSPP (en la celda marcada con la letra b) y las que trabajó personal de CGI.

c) El número de carpeta se acompañó por diversas descripciones. Cuando la información no se tenía se colocó de distinta manera la abreviatura S/d. En algunos casos, sobre todo en la hemerografía, se colocó “sin nombre” o el mes. En pocos casos, cuando se trataba de alguna publicación se colocó en esta área (libro o revista). Ocasionalmente se colocó una breve descripción física (folder o carpeta) o tipológica (libro o revista).

d) El nombre de carpeta correspondía con el título de la parte frontal de las carpetas, folders o unidad física mínima agrupada con broches. Aquí también se identifican expedientes con un mismo tema y grupo documental creado durante el mismo proceso, la mayoría identificados con algún proceso jurídico (libros de gobierno, asuntos, informes, averiguaciones previas, casos, procesos penales, resoluciones, amparos, casos, dictámenes periciales). Cuando se trataba de cuadernillos fueron identificados en esta columna. Habitualmente esta información no siempre es de carácter nominal, también tiene información de contenido y de sus subdivisiones temáticas o secuenciales (tomos, secuencia de folios) y en otros momentos incluso se sumó información del expediente físico (folder, color, tipo documental).

e) La anotación del contenido siguió diversas vías; en algunos casos se anotaba el título más una breve descripción de los subtítulos o las pestañas que componían el expediente, en otros se colocaron algunas notas que añadían información sobre los tipos documentales. En la hemerografía se mencionaron los periódicos de los cuales se extraía la información. En múltiples casos de procesos jurídicos se duplicó la información del nombre de carpeta y se añadió un identificador de secuencia (I,II,III).

f) El foliado también tenía diversos métodos, en algunos siguió el que podría entenderse que colocó la FEMOSPP (principalmente para el caso de hemerografía) siendo un consecutivo de algunos miles (separados en tomos de casi 500 fojas). En otros casos se realizó el foliado sobre el que ya tenía y se dejó el último de CGI. No se volvió a foliar cuando se trató de varios folders agrupados por tema y unidos por broche, tampoco en el caso de las hojas sueltas de las cajas que denominaron “contenedores”, correspondientes a las últimas a partir de la 190 y tampoco en los casos de publicaciones, fotocopias de libros, revistas o artículos, y tampoco en el de engargolados donde se colocó “sin número”.

La **continuación del proceso de digitalización** con este nuevo instrumento fue más fluida ya que el trabajo se concentró en contrastar el número de caja y el contenido y ya no levantar el registro desde cero. Sin embargo, esto trajo otro tipo de problemas ya que había que rastrearla documentación sin dejar lugar a dudas en el número de la caja y el contenido. Para entonces, era evidente que la documentación física había sufrido varias modificaciones debido a su continuo uso y movilidad en estantería por lo que la correspondencia con el instrumento era discontinua. Ante esta situación se tomaron distintas acciones para poder inventariar lo digitalizado sin que se perdiera información anotada por FEMOSPP ni por CGI, pero con el cuidado de no generar una nueva anotación que cambiara o distorsionara la procedencia original.

Después de la digitalización se necesitó transformar el documento que administrativamente dio cuenta del proceso de digitalización para convertirlo en un inventario que hiciera de fácil localización lo digitalizado. Para ello se redujo el ruido creado por los asuntos administrativos, se unificó y homologó información y modos de anotar los nombres de expedientes. Por último, se hizo una comparativa del contenido físico con el digital en el que correspondieran las cajas asignadas por CGI y las de FEMOSPP con el contenido.

El **inventario del archivo digital** es una síntesis del inventario administrativo realizado durante la digitalización y del inventario entregado por CGI ya que en conjunto ofrecen información valiosa y necesaria para entender el archivo físico y el archivo digital. Del inventario administrativo se eliminó la información del proceso de digitalización (fecha y persona que la realizó) y de procesos de ordenamiento (notas, referencias cruzadas, información reiterada o poco clara, siglas). Del instrumento que presentó CGI, dividido en cuatro partes, hubo que homologar y convertir en un solo instrumento. Se quitaron filas y columnas que no tenían información y dificultaban la navegación, se conjuntaron otras cuya información

era la misma. El resultado final buscó presentar la información máxima de identificación documental del archivo físico y del proceso que se siguió durante la digitalización para localizar la información de manera rápida y precisa.

A continuación, se describen las columnas y el contenido de las mismas en el inventario del Archivo Histórico de la FEMOSPP. Se añade un breve comentario sobre las decisiones que se tomaron en el curso de la digitalización para facilitar el uso del inventario y la localización de expedientes, así como el acercamiento mínimo al contenido.

Columna A. Número de caja (FEMOSPP). Contiene la primera numeración asignada por la FEMOSPP al conjunto de cajas donde resguardó la documentación creada a lo largo de sus cuatro años de gestión. El orden no está establecido por alguna jerarquía de las direcciones generales y tampoco a una secuencia o agrupación donde cierto grupo de cajas correspondan a una de las direcciones y las siguientes a otra dirección. Siendo que en el inventario creado por CGI venía signado como “cajas FEMOSPP”, se respetó asumiendo que este era su procedencia original a pesar de que no existía claridad cuáles cajas fueron producidas por qué dirección.

El archivo físico no tiene un inventario topográfico y la estantería dificultaba asignarle un orden. Esto motivó que la primera forma de acceso fuera de izquierda a derecha por estantería numerada ante la imposibilidad de seguir la numeración consecutiva de las cajas. Las cajas llegaban a tener entre dos y tres numeraciones visibles en cada lado lo que en un primer momento también dificultó reconocer a simple vista cuál era el número que asignó FEMOSPP o el que asignó CGI. En algunos casos se notaba que eran cajas reutilizadas. Esta situación ameritó un continuo ejercicio de comparación del contenido digitalizado con lo que se colocaba en el inventario y lo que había consignado CGI para evitar errores y reconocer a cabalidad la numeración de las cajas.

Al finalizar el inventario y respetando el principio de procedencia se decidió mantener el orden creado por FEMOSPP ya que también eran el número más visible en la mayoría de cajas.

Columna B. Número de carpeta. Contiene la numeración que aparece en la documentación física, ya sea en la portada de las carpetas o en el lomo. Mayoritariamente se trata de carpetas tipo Registrador Lefort de tres anillos de argolla color verde con capacidad de 400 y 700 hojas. Aparentemente la numeración y el título fue asignado por la FEMOSPP (aunque tampoco queda claro si la secuencia de numeración fue por motivos de temporalidad o temática) y repetido en el inventario de CGI. En varios casos se respetó la numeración anotada por CGI y en otros se homologó la secuencia. Cada carpeta fue considerada como la unidad física mínima y así fue comprendida durante su digitalización, procurando que el archivo digital correspondiera a todo el contenido de la carpeta.

Múltiples carpetas habían perdido la información de su número o título ya que algunos fueron colocados con pegatinas que perdieron adherencia y se encontraban desprendidas y en el mejor de los casos desperdigadas dentro de la caja y en el peor, ausentes. Dentro de las cajas no había un orden integrado temáticamente o secuencial numérico. Tampoco existía un número habitual de carpetas por caja ni estaban acomodadas de manera que fuera fácil identificarlas. Había carpetas cuya documentación estaba doblándose por el peso de otras carpetas y algunas que se encontraban en parejas solitarias.

Las carpetas no siempre estaban en las mejores condiciones, las había con anillos rotos, sin sus identificadores visibles, en algunos casos con doble o triple numeración o con una más entre paréntesis (la cual se quedó en algunos casos registrada en el inventario), otras se notaban reutilizadas. No todas las carpetas eran tales, en varios casos se utilizaron broches para crear una unidad física mínima (expediente) que en ocasiones llegaba a superar las 600 fojas y no todas fueron registradas con un número ya que por el tipo de documentación necesitaba una identificación diferente. En estos casos al inventariarles se respetó la nomenclatura de su procedencia jurídica dejando en esta columna el Tomo y su numeración romana, si se trataba de un cuadernillo o de un anexo y si eran duplicados, triplicados o cuadruplicados, todos quedaron consignados. Cuando se trata de colecciones hemerográficas se dejó el título frontal de la carpeta correspondiente al mes sin consignar año (que fue trasladado a la columna de contenido). Cuando se trata de la fotocopia de un libro o un ejemplar completo de revista se dejó consignado como tal en mayúsculas. Cuando se trata de un disco compacto también se dejó consignado junto con su numeración asignada dentro del conjunto de expedientes.

Hay que anotar que pareciera que no existía una forma estandarizada de nombrar y organizar los expedientes ya que en algunos casos las carpetas venían numeradas por año y en otras se colocó un Bis o Tris que no concordaba con la secuencia temporal inmediata ni con el contenido. En varios casos el número de carpeta se colocó como “folder” con la intención de diferenciarlo físicamente ya que no existía otra forma de darle identidad única dentro de una secuencia numérica. En muchos otros casos fue imposible asignar un número de carpeta ó expediente y se colocó la abreviatura “S/d”.

Columna C. Contenido (asignado por CGI). Contiene la descripción de contenido realizada en el instrumento de consulta creado por personal de CGI. Esta columna fue enriquecida con anotaciones realizadas durante la revisión y escaneo. También se sumó variada información generada durante la elaboración del inventario en las distintas comparaciones y confrontas de los inventarios administrativo de CNB y de CGI. En medida de lo posible, se homologaron mayúsculas y minúsculas de acuerdo al uso ortográfico, el formato de fechas se estandarizó. Se creó un orden de información que se homologó. Se estandarizó una forma para anotar las averiguaciones previas. Se desplegaron la mayoría de abreviaturas cuando no se trataba de instituciones creadoras de la documentación.

En esta columna también se buscó homologar, en la medida de lo posible, el orden de la información y, en algunos casos, el tipo. También se colocó información nueva, cuando CGI no daba cuenta de la existencia de un documento pero que durante la revisión fue encontrado en alguna de las cajas. Cuando se detectó la existencia de discos en algún anexo se colocó cuántos eran, la numeración del anexo y si tenían algún tipo de información extra en la caja o portada. Se utilizó una misma manera de afirmar que no existía numeración o que no se tenía el dato.

Hay que hacer notar que durante el proceso de digitalización y anotación por parte de CNB-CONACYT había información del contenido que fue anotada porque fue considerada como altamente relevante. Motivo por el cual se añadió esta información. Dando como resultado que algunas cajas o temas, hemerografía, libros o testimonios tengan información adicional de interés o de mayor detalle. Estas anotaciones dependían de lo que se estuviera investigando en ese momento o de las necesidades guiadas por algún proceso institucional, de búsqueda o de contacto con familiares.

Columna D. Título de archivo digital PDF o carpeta. Este contiene la mayor cantidad de información del archivo físico, procedencia, creación, orden original y resumen de contenido. El objetivo es que, a golpe de vista, en una sola línea, se pudiese reconocer qué tipo de documento se trata, su procedencia correspondiente a la institución creadora, el orden en que fue encontrado, el sitio digital actual y un breve resumen del contenido. Además, esta información tendría que ser suficiente para que, aunque el documento fuera desprendido del archivo original, es decir, que se compartiese en fragmentos, cajas o expedientes, fuese rastreable hasta el archivo físico y digital.

Para dar título al archivo digital se usaron dos modelos que se conjuntaron en uno solo, de inventariado por código de barras y de descripción física. Se utilizó la jerarquía física de grupos documentales por; Institución de procedencia (fondo), caja, expediente, título mínimo y número de fojas del pdf. Quedó un resquicio del proceso administrativo de digitalización, que son las iniciales de las personas dedicadas a ello. Ejemplo;

FEMOSPP_C.7_Exp.9_Presos grupos subversivos_536 fs._TDVL

FEMOSPP_C.7_Exp.10_Universidades (Estados)_50 fs._AOH

FEMOSPP es el fondo de procedencia, siendo que se obvió la institución productora.

C es la abreviación de caja más el número que asignó FEMOSPP

Exp es la abreviación de expediente más el número asignado por FEMOSPP

Presos grupos subversivos es el título, que conjunta información mínima creada por FEMOSPP,

CGI y también por anotaciones de CNB-CONACYT.

#fs. es la abreviatura de fojas del pdf antecedido por el número

TDVL son las iniciales del personal encargado de digitalización (archivista)

Todo fue separado por un guion bajo para que, en algún momento que se necesitare separar la información del título por algún método digital de programación, ésta fuera más sencilla, lo mismo que su adecuación e interacción con algún otro programa de gestión documental.

Algunos tipos documentales fueron nombrados para que fuesen fáciles de localizar. En el caso de la hemerografía se homologaron los títulos para que se distinguieran los límites temporales de que trata el expediente y que no quedaran únicamente secuenciados numéricamente a partir del expediente. Al título se le colocó el tipo de documentación (“Hemerografía”) y posteriormente siguen la misma estructura de las fechas de todo el inventario; año, mes y día. Cuando refieren a fecha de inicio y fecha final se colocó un guión entre ambas.

Ejemplo de título en el inventario;

Hemerografía.	2004, febrero 21-febrero 26
Hemerografía.	2004, febrero 01-febrero 19

Ejemplo de nombre del archivo digital;

FEMOSPP_C.167_Exp.S-d_Hemerografía_2004, febrero 21-febrero 26_1236 fs._GSN
 FEMOSPP_C.167_Exp.S-d_Hemerografía_2004, febrero 01-febrero 19_904 fs._CAR

Otro de los tipos documentales que necesitó un tratamiento especial es el de los procesos penales ya que éstos se encuentran múltiplemente divididos y la información tuvo que ser extraída de las primeras páginas del expediente. Se estructuró el orden del título siendo que el expediente fue considerado como el número de proceso y el tomo en romano y el título fue la leyenda de la portada de presunto responsable más el nombre.

Ejemplo;

FEMOSPP_C.168_Exp.Proceso 272-68. Tomo XXI_Presunto responsable Marco Antonio Ávila y otros_96 fs._DER

FEMOSPP_C.168_Exp.Proceso 272-68. Tomo XXXII_Presunto responsable Carlos Martín Ponce de León y otros.
Cuadruplicado_570 fs._NHH

En la asignación de expediente se procuró mantener el de la institución de origen. Esta situación se repitió para el caso de expedientes de personal de la Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones.

En esta columna se consignaron los expedientes que faltó digitalizar en mayúsculas y marcado en rojo para que cuando se reanude la digitalización sea más fácil localizar los faltantes. También como un método para separar la cantidad de documentos que se tienen digitalizados de los que no por medio de un filtrado de celdas.

Columna E. Observaciones de escaneo. Contiene información correspondiente al proceso de administración del archivo digital y su referencia con el archivo físico. En esta parte se colocaron las motivaciones por las que no se logró digitalizar algún tipo de documento debido al soporte (casetes, discos de computadora versión analógica de 3.25 o de 5.25 pulgadas) o debido a su pertenencia a otro tema no referente al del proyecto. También cuando no se digitalizó algún expediente porque no se halló en la caja. Se anunció cuando las cajas no fueron halladas a pesar de que estaban consignadas y después de un par de vueltas por todo el acervo.

En esta columna se plasmaron las referencias cruzadas de secuencia de tomos que se encontraban en distintas cajas. También cuando algún título no se encontraba en la caja que anunciaba el inventario y se encontraba en otra, se colocó una nota haciendo referencia al lugar del digital ya que no se reordenó el acervo físico.

Se colocó información referente al modo en que fue encontrado físicamente algún expediente y en que fue digitalizado. Esto con la finalidad de que hubiera concordancia entre el archivo físico y digital y que quedaran consignados todos y cada uno de los expedientes digitales a pesar de algunas complicaciones con el físico. El ejemplo de esta situación fue cuando venía consignado un solo expediente en el inventario y físicamente venía en dos tomos o hasta tres tomos. Al unirlos en un

digital se consideró que no correspondería con su reflejo físico por lo cual quedó en las partes físicamente existentes y no en las que estaba anotado en el inventario de CGI.

Cuando se encontraron discos compactos se colocó la nota de que fue copiado. Se colocó información de cajas que estaban numeradas con dos o tres números distintos y cuando algún expediente no estaba descrito en el instrumento de CGI. Se colocó nota cuando la información fue extraída del acervo físico. Se anuncia cuando hay una versión digital del documento y se coloca el vínculo.

En muy pocos casos se hizo alguna observación de tipo correctiva. Sobre todo cuando se trataba de algo muy evidente se anunció la diferencia. En un solo caso se unieron tres documentos físicamente separados en uno digital ya que se trataba del mismo tipo documental de relación de expedientes y eran tres fojas. Y en un solo caso sucedió que el archivo se corrompió y fue imposible visualizar el pdf.

Columna F. Relación con oficios PGR, SEIF, CAS (Notas CGI). Esta información fue colocada por el personal de CGI para asuntos administrativos. Principalmente se trata de una relación cruzada con información de oficios que guardan relación con algún otro expediente y el cual solicitan copia. Se tomó la decisión de no retirar esta información ya que forma parte del orden original y de las motivaciones por las cuales es un archivo que se ha movido de lugar y sigue en cambio constante de su ordenamiento físico.

El archivo digital es un acervo de 394 GB. Con un total de 66,524 archivos de distintos formatos entre los que se encuentran pdf, jpg y doc integrados en 823 carpetas. Los cuales reflejan documentación física y algunos discos compactos que contenían fotografías, documentos de texto de testimonios así como los borradores de los mismos. En un solo caso se tomó registro fotográfico de una caja que contenía casetes en formatos de video analógico tipo VHS (video Home System) y beta que por cuestiones tecnológicas fueron imposibles de digitalizar (caja 105).

En el inventario 514 registros fueron anotados como faltantes. De los cuales 16 fue porque existe una versión digital (Diario Oficial de la Federación). 8 se trataba de empastados y de los cuales existe versión digital. 10 se registraron como faltantes, pero están registrados porque se encontraron en otra caja y fueron digitalizados. Restando a los 514 los anteriores, falta por digitalizar un total de 480 expedientes registrados en el inventario CGI-FEMOSPP que se encontrarían en las 28 cajas restantes. Por lo tanto, fueron digitalizados 1,535 expedientes de 154 cajas de un total de 183 (sin contar las no registradas, y las no halladas en la estantería).

